

ABDULLA QODIRIY HAYOTI VA IJOD YO'LI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6594248>**Axmadillayeva Zilola Damir qizi***TDTU, Mexanika fakulteti,**Tehnologik mashina va jihozlar kafedrası**I-bosqich talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Abdulla Qodiriyning hayot yo'li uning ijodi xususida fikr yuritiladi. Adibning o'zbek adabiyotiga qo'shgan ulkan hissasi to'g'risida alohida to'xtalib o'tiladi.*

Kalit so'zlar: *Qodiriy, Jo'lqinboy, Juvonboz, Mehrobdan chayon, O'tgan kunlar, uloqda.*

Abdulla Qodiriy asosiy taxallusidan biri , Qodiriy va Julqunboy bo'lgan. Adabiyotning ulkan namoyondasi 1894-yil 10-aprelda Toshkentda bog'bonchi oilada tavallud topgan.

" Har holda bemavridroq bo'lsa merak, kambag'al , bog'bonlik bilan kun kechirguvchi bir oilada tug'ilganman " , deydi. U o'zi tarjimai holida , - yoshim to'qqiz - o'n'larga borg'ondan so'ng meni maktabga yubordilar. Maktabda ikki -uch yil chamasi eski usulda o'qib , keyin vaqtlarda oilamizning nihoyatda qashshoq kun kechirgan vajhidan o'n ikki yoshimda meni bir boyga xizmatchilikka berdilar. Xo'jayinim o'zi savdogar kishi bo'lub, o'rischa yozuv- chizuv bilaturg'on odamga muhtoj edi. Shu ta'ma bo'lsa kerak , meni o'ris maktabga yubordilar ... 1912 yilda manufaktur bila savdo qiladuvchi bir kishiga yiliga 50 so'm barobariga prikazchik bo'lub kirdim...

Shu miyonalardan bozor vositasi bilan tatarlardan chiqadig'on gazetalarni o'qib , dunyoda gazeta degan gap borlig'iga imon keltirdim. 1913- yilda o'zbekcha " Sadoi Türkistan", " Samarqand", " Oina " , gazetalari chiqa boshlag'och , menda shularga gap yozib yurish fikri uyg'ondi . 1913 - yilda " Padarkush " ta'sirida " Baxtsiz kuyov " degan teatr jitobini yozib yuborg'aninni o'zim ham payqamay qoldim (1915 - yilda) . Yana shu yilda teatrlarda chiqa turg'on hikoya va romonlarga taqlidan " Juvonboz" otliq hikoyachani yozib nashr topilmag'onidan , o'zim nashr qilib yubordim. Nikolay taxtdan tiqilg'andan keyin oddiy xalq militsiyasiga ko'ngilli bo'lib yozildim...

1918 - yil boshlarida eski shahar oziq komiteti boylar qo'lidan olinib, komitetning raisligiga o'rtoq Sultonxo'ja Qosinxo'jayev tayin qiling'on edi va men mazkur komitetning o'zbekcha sarkotibligiga kirdim, 1919-yilning avvallarida oziq komitetining ismidan chiqarilmoqchi bo'lg'on " Oziq ishlari " gazetasiga muharir bo'lib tayinlandim...

Shu kungacha Sho'ro idoralaridan qilg'on xizmatlarimni birma-bir sabab o'ltirishim uzoqqa cho'ziladig'on bo'lg'onlikdin mundan keyin muassasa ismlarinigina atash bilan kifoyalanaman; " Ro'sto " devoriy gazetasiga muxbir bo'lib ", " Ishtirokiyun" va " Qizil bayroq " gazetalarida satrudnik , " Mushtum " jurnalining muannisi va tahririya a'zosi bo'lib , to 1924 -yilgacha mehnatkashlar manfaatiga xolis ishlab keldim. Shu o'tgan yetti yil o'rtasida sho'rolar hukumati va firqadan bir og'iz tanbeh olmadim.

1920-yillar boshida Abdulla Qodiriy birinchi bo'lib o'zbek romani bo'lmish " O'tgan kunlar " ni yozadi. 1922-yil ilk bor " Inqilob " jurnalda chop etilib ,1926- yil esa alohida kitob holida chiqadi . Roman 19- asr o'z ichiga qamrab olgan . Murakkab tarixiy hofisalar romanning bosh qahramonlari Otabek va Kumushbibining fojiviy sevgi qissasi atrofida ufodalangan . Voqealar rivoji mahalliy hukmdorlarning hokimiyat uchun qonli kurashlari muhitida kechadi. Boshqa yirik epik asarlardagi kabi " O'tgan kunlar " da ham hikoyanavislikning ko'p planliligi , ikkilamchi syujetlar mavjudligi, ketma-ket avj oluvchi va fojiali yakun topuvchi Otabek obrazi romanning g'oyaviy va kompozitsion markazi hisoblanadi. U ochiqcha savdodagi eskirgan iqtisodiy munosabatlarga qarshi chiqib, oila va turmush muammolariga yangi qarashga amal qilardi.

Bo'lg'usi adibning ilk ijodi 1913-1914- yillarda boshlangan bo'lib, dastlab u shoir sifatida qalam tebratadi. Uning " Ahvolimiz " , " Millatimga " , " To'y " (1914-1915) kabi she'rlari "Oina " jaridasida bosilib chiqqan edi . U o'z millatini ma'rifatga chaqiradi, ma'rifatparvar shoir va adib sifatida maydonga chiqadi. " Baxtsiz kuyov " (1915) nomli fojeasi , " Juvonboz " (1915) " Uloqda " (1916) kabi hikoyalarida ham o'z xalqini savodli , bilimli , madaniyatli va ozod ko'rish istagi sezilib turadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. www.kitob.uz
2. www.ziyonet.uz
3. www.google.uz